

YERNING BIOLOGIK XILMA-XILLIGINI SAQLASH MUAMMOLARI

Vohidov Erkin Odilovich, Gafurova Saodat Turabayevna

Namangan Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599938>

Biologik xilma-xillik - sayyoramizda yashaydigan barcha hayot shakllarining yig'indisidir. Aynan shu narsa sabab Yer Quyosh tizimidagi boshqa sayyoralardan farq qiladi. Biologik xilma-xillik - hayot va uning jarayonlarining boyligi va xilma-xilligi, shu jumladan tirik organizmlarning xilma-xilligi va ularning genetik farqlari, shuningdek, yashash joylarining xilma-xilligi hisoblanadi. Biologik xilma-xillik uchta ierarxik toifaga bo'linadi: genetik xilma-xillik, turli turlar va ekotizimlar o'rtasidagi bioxilma-xillik.

Turlarning xilma-xilligini eng nufuzli baholash 1995 yilda BMT tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu hisob-kitoblarga ko'ra, turlarning eng ehtimoliy soni 13-14 millionni tashkil etadi, ulardan faqat 1,75 millioni yoki 13 % dan kamrog'i tasvirlangan.

Biologik xilma-xillik global muammolarini genlar darajasida tadqiq qilish kelajak ishidir. Biologik xilma-xillikning eng yuqori ierarxik darajasi ekotizim yoki landshaftdir. Bu darajada biologik xilma-xillikning qonuniyatlari birinchi navbatda zonal landshaft sharoitlari, so'ngra tabiiy sharoitlarning mahalliy xususiyatlari (relef, tuproq, iqlim), shuningdek, ushbu hududlarning rivojlanish tarixi bilan belgilanadi. Turlarning eng katta xilma-xilligi (kamayish tartibida): nam ekvatorial o'rmonlar, marjon riflari, quruq tropik o'rmonlar, mo'tadil yomg'irli o'rmonlar, okean orollari, O'rta yer dengizi iqlimi landshaftlari, daraxtsiz (savanna, dasht) landshaftlaridir.

Oxirgi yigirma yillikda biologik xilma-xillik nafaqat biologlar, balki iqtisodchilar, siyosatchilar va jamoatchilik e'tiborini ham tabiiy xilma-xillikning antropogen degradatsiyasining yaqqol tahdidi bilan bog'liq holda o'ziga jalb qila boshladi, bu tabiiy degradatsiyadan ancha yuqori.

BMT Global bioxilma-xillikni baholash (1995) ma'lumotlariga ko'ra, 30 000 dan ortiq hayvon va o'simlik turlari yo'qolib ketish xavfi ostida. Oxirgi 400 yil ichida 484 turdagi hayvon va 654 o'simlik turi yo'qolib ketdi.

Bugungi kunda biologik xilma-xillikning tez sur'atlarda qisqarishi sabablari quyidagilardir:

- 1) aholining tez o'sishi va iqtisodiy rivojlanish, Yerning barcha organizmlari va ekologik tizimlarining yashash sharoitlarida katta o'zgarishlar;
- 2) inson migratsiyasining kuchayishi, xalqaro savdo va turizmning o'sishi;
- 3) tabiiy suvlar, tuproq va havo ifloslanishining kuchayishi;

4) tirik organizmlarning yashash sharoitlarini buzadigan, tabiiy resurslardan foydalanadigan va mahalliy bo'lmagan turlarni keltirib chiqaradigan harakatlarning uzoq muddatli oqibatlariga yetarlicha e'tibor bermaslik;

5) bozor iqtisodiyoti sharoitida biologik xilma-xillikning haqiqiy qiymatini va uning yo'qotishlarini baholashning mumkin emasligi.

So'nggi 400 yil ichida hayvonlar turlarining yo'q bo'lib ketishining asosiy bevosita sabablari:

1) mahalliy turlarning ko'chishi yoki yo'q qilinishi bilan birga yangi turlarning kiritilishi (barcha yo'qolgan hayvonlar turlarining 39%);

2) yashash sharoitlarini yo'q qilish, hayvonlar yashaydigan hududlarni to'g'ridan-to'g'ri tortib olish va ularning degradatsiyasi, parchalanishi, chekka ta'sirining kuchayishi (barcha yo'qolgan turlarning 36 %);

3) nazoratsiz ov (23 %);

4) Boshqa sabablar (2 %).

Genetik xilma-xillikni saqlash zaruratining asosiy sabablari.

Barcha turlar (ular qanchalik zararli yoki yoqimsiz bo'lishidan qat'iy nazar) mavjud bo'lish huquqiga ega. Bu qoida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan "Tabiatning Butunjahon Xartiyasi"da yozilgan. Tabiatdan bahramand bo'lish, uning go'zalligi va xilma-xilligi miqdoriy jihatdan ifodalanmagan eng yuqori qadriyatdir. Turli xillik hayot shakllari evolyutsiyasining asosidir. Turlarning va genetik xilma-xillikning kamayishi Yerdagi hayot shakllarining yanada takomillashuviga putur yetkazadi.

Biologik xilma-xillikni saqlashning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi jamiyatning sanoat, qishloq xo'jaligi, rekreatsiya, fan va ta'lim sohasidagi turli ehtiyojlarini qondirish uchun yovvoyi biotadan foydalanish bilan bog'liq: uy o'simliklari va hayvonlarini ko'paytirish uchun, yangilash uchun zarur bo'lgan genetik rezervuar va navlarning chidamliligini saqlash, dori vositalari ishlab chiqarish, shuningdek, aholini oziq-ovqat, yoqilg'i, energiya, yog'och va boshqalar bilan ta'minlash kerak.

Biologik xilma-xillikni himoya qilishning ko'plab usullari mavjud. Turlar darajasida ikkita asosiy strategik yo'nalish mavjud: yashash joyida va yashash joyidan tashqarida. Biologik xilma-xillikni turlar darajasida himoya qilish qimmat va ko'p vaqt talab qiladigan usul bo'lib, faqat tanlangan turlar uchun mumkin, lekin Yerdagi hayotning barcha boyliklarini himoya qilish uchun erishib bo'lmaydi. Strategiyaning asosiy yo'nalishi ekotizimlar darajasida bo'lishi kerak, shunda ekotizimlarni tizimli boshqarish barcha uchta ierarxik darajada biologik xilma-xillikni muhofaza qilishni ta'minlaydi.

Ekotizim darajasida biologik xilma-xillikni muhofaza qilishning eng samarali va nisbatan tejamli usuli qo'riqlanadigan hududlardir.

Butunjahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqi tasnifiga ko'ra, qo'riqlanadigan hududlarning 8 turi ajratiladi:

1. Zaxira. Maqsad tabiat va tabiiy jarayonlarni buzilmagan holatda saqlashdir.
2. Milliy bog'. Maqsad - ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va dam olish uchun milliy va xalqaro ahamiyatga ega tabiiy hududlarni saqlash. Odatda bu tabiiy resurslardan foydalanishga va insonning boshqa moddiy ta'siriga yo'l qo'yilmaydigan katta hududlardir.
3. Tabiat yodgorligi. Bu odatda kichik joylardir.
4. Boshqariladigan qo'riqxonalar. Ayrim tabiiy resurslarni yig'ishga ma'muriyat nazorati ostida ruxsat etiladi.
5. Himoyalangan landshaftlar va dengiz qirg'oqlari manzaralari. Bu an'anaviy yerdan foydalanishni saqlab qolgan go'zal aralash tabiiy va ekin maydonlari. Muhofaza qilinadigan hududlar statistikasi odatda 1-5 toifadagi yerlarni o'z ichiga oladi.
6. Hududdan muddatidan oldin foydalanishning oldini olish uchun yaratilgan resurs zaxirasi.
7. Yerli aholining an'anaviy turmush tarzini saqlab qolish uchun yaratilgan antropologik qo'riqxonalar.
8. Suv, o'rmonlar, o'simlik va hayvonot dunyosi, yaylovlar va turizm uchun barqaror foydalanishga yo'naltirilgan tabiiy resurslardan ko'p maqsadli foydalanish hududi.
- Yuqoridagi sakkizta bilan bir-biriga mos keladigan ikkita qo'shimcha toifa mavjud.
9. Biosfera rezervatlari. Biologik xilma-xillikni saqlash uchun yaratilgan. Ular turli darajadagi foydalanishning bir nechta konsentrik zonalarini o'z ichiga oladi: to'liq kirish mumkin bo'lmagan zonadan (odatda qo'riqxonaning markaziy qismida) oqilona, ammo yetarlicha intensiv ekspluatatsiya zonasigacha.
10. Jahon merosi obyektlari. Jahon ahamiyatiga ega noyob tabiiy xususiyatlarni muhofaza qilish uchun yaratilgan. Boshqaruv Jahon merosi konventsiyasiga muvofiq amalga oshiriladi.

Umuman olganda, dunyoda 10 000 ga yaqin qo'riqlanadigan hududlar (1-5 toifalar) mavjud bo'lib, ularning umumiy maydoni 9,6 million km yoki umumiy quruqlikning 7,1 foizini (muzliklarni hisobga olmaganda). Butunjahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqi tomonidan jahon hamjamiyatining oldiga qo'yilgan maqsad qo'riqlanadigan hududlarni har bir yirik o'simlik shakllanishi (bioma) maydonining 10 % hajmiga va demak, butun dunyo bo'ylab kengaytirishga

erishishdir. Bu nafaqat biologik xilma-xillikni muhofaza qilish, balki butun geografik muhit barqarorligini oshirishga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Molles. Manuel C. «Ecology: Concepts and Applications» Fourth edition, Published by McGraw - Hill, a business unit of The Mc Graw-Hill Companies, Inc., New York, 2008.
2. Michael Begon, Colin R. Townsend John L. Harper «Ecology. From individuals to Ecosystems» fourth edition. 2006 by Blackwell Publishing Ltd.
3. Saloxiddinov A.T, Valiyev X.I., Xolmirzayeva M. «Ekologiya» Toshkent, 2014.
4. Sulstonov P.S. «Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari» Toshkent, 2007.
5. «Ekologiya. Oxrana prirodi. Ekologicheskaya bezopasnost» Pod redaksiyey prof. A.T.Nikitina. Moskva, 2000.